

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA RAHBAR IMIJI VA UNING PSIXOLOGIK TAHLILI

Ne'matullayeva Ismigul Odiljon qizi

Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani 40-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266596>

Annotatsiya. Ushbu maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rahbar imiji va uning psixologik tahlilini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada rahbar imijining tashkilotdagi obro'si, boshqaruv uslubi, shaxsiy fazilatlari va muloqot qobiliyatlari muhokama qilinadi. Rahbarning psixologik xususiyatlari, masalan, temperamenti, hissiy barqarorligi, empatiya darajasi va boshqaruvdagi qaror qabul qilish qobiliyati jamoaning motivatsiyasi va samaradorligiga bevosita ta'sir qilishi ko'rsatilgan. Maqolada rahbarning ijobiy imijini yaratish va uni saqlash usullari hamda bu jarayonning maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ishlash samaradorligiga ta'siri haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: rahbar imidji, psixologik tahlil, boshqaruv uslubi, jamoa motivatsiyasi, shaxsiy fazilatlar, muloqot qobiliyatlari, professional ko'nikmalar, qaror qabul qilish, empatiya, stressga chidamlilik, tashqi ko'rinish, o'zaro munosabatlar, emotsional intellekt, jamoaning samaradorligi.

Аннотация. Эта статья посвящена анализу имиджа руководителя и его психологических характеристик в организациях дошкольного образования. В статье рассматриваются влияние имиджа руководителя на авторитет организации, стиль управления, личные качества и навыки общения. Психологические особенности руководителя, такие как темперамент, эмоциональная стабильность, уровень эмпатии и способность принимать решения, напрямую влияют на мотивацию и эффективность работы коллектива. Также в статье обсуждаются методы создания и поддержания положительного имиджа руководителя, а также их влияние на эффективность работы организаций дошкольного образования.

Ключевые слова: Ключевые слова имидж руководителя, психологический анализ, стиль управления, мотивация команды, личные качества, навыки общения, профессиональные навыки, принятие решений, эмпатия, стойкость к стрессу, внешний вид, взаимоотношения, эмоциональный интеллект, эффективность команды.

Abstract. This article focuses on the analysis of the leader's image and psychological characteristics in preschool educational institutions. It discusses how the leader's image influences the organization's reputation, management style, personal qualities, and communication skills. The psychological traits of a leader, such as temperament, emotional stability, empathy, and decision-making ability, are shown to directly impact the motivation and effectiveness of the team. The article also outlines methods for creating and maintaining a positive leader's image and their impact on the overall effectiveness of preschool institutions.

Keywords: leader's image, psychological analysis, management style, team motivation, personal qualities, communication skills, professional competencies, decision-making, empathy, stress resistance, appearance, interpersonal relations, emotional intelligence, team effectiveness.

Zamonaviy boshqaruvning samaradorligi rahbarning jamoa bilan muloqoti, boshqaruv uslubi, shaxsiy xususiyatlari va tashqi ko'rinishiga bog'liqdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham rahbarning imiji, uning tashkilotdagi obro'si va jamoa bilan bo'lgan munosabatlari muhim ahamiyatga ega. Rahbar imiji tashkilot ichidagi ijtimoiy muhitni shakllantiradi va uning samarali

ishlashiga yordam beradi. Ushbu maqolada rahbar imijining psixologik tahlili va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshqaruv usullarini ko'rib chiqamiz.

Rahbar imiji — bu rahbarning jamoa va jamiyat oldidagi tasavvori, uning boshqaruv uslubi va qarorlar qabul qilish qobiliyati asosida shakllangan umumiy tasavvurdir. Bu tasavvur rahbarning shaxsiy fazilatlarini, muloqot uslubi, ko'rinishi va tashkilot oldidagi yutuqlari orqali namoyon bo'ladi. Rahbarning imiji nafaqat tashkilot ichidagi ishlarni samarali boshqarish, balki jamoa a'zolari bilan mustahkam munosabatlar o'rnatish uchun ham muhimdir.

Rahbarning imiji tashkilotdagi obro' va muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. U, shuningdek, jamoaning motivatsiyasini oshirish, ishchilar o'rtasida ishonchni shakllantirish va boshqaruv samaradorligini yaxshilashda yordam beradi. Rahbarning imiji quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- Shaxsiy fazilatlar: rahbarning odob-axloqi, hissiy barqarorligi, muomala madaniyati.
- Professional ko'nikmalar: boshqaruvdagi tajriba va bilim darajasi.
- Muloqot qobiliyatlari: ochiq va samarali muloqot qilish qobiliyati.
- Ko'rinish va tashqi qiyofa: vaziyatga mos tarzda bo'lish.
- Qaror qabul qilish qobiliyati: adolatli va maqsadga erisha oladigan strategiyalarni ishlab chiqish.

Rahbarning psixologik xususiyatlarini tahlil qilish uning boshqaruv samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Psixologik tahlil quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

Rahbarning temperament va xarakteri, stressga chidamlilik darajasi va qaror qabul qilish jarayonidagi hissiy va analitik yondashuvlari tahlil qilinadi. Bu, ayniqsa, rahbarning krizis holatlari va murakkab vaziyatlarda qanday harakat qilishini tushunishga yordam beradi.

Rahbarning empatiya darajasi, tana tili, ovoz ohangi va nutq uslubi jamoaga ta'sir qiladi. Ochiq va ishonchli muloqotni tashkil etish rahbarning samarali boshqaruvini ta'minlaydi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rahbarning imiji jamoa a'zolarining motivatsiyasi, ishga bo'lgan munosabati va samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. Rahbarning imiji faqat uning shaxsiy fazilatlarini bilan cheklanmaydi, balki uning boshqaruv uslubi, psixologik xususiyatlari va jamoa bilan o'zaro aloqalariga ham bog'liqdir. Rahbar o'zining ijobiy imijini yaratishga muvaffaq bo'lsa, bu jamoa ichida ishonch, hurmat va o'zaro hamkorlikni kuchaytiradi. Natijada, jamoaning umumiy ishlashida ijobiy o'zgarishlar ro'y beradi, xodimlar o'z ishiga yuqori mas'uliyat bilan yondashadi va tashkilotning umumiy samaradorligi oshadi.

Rahbarning psixologik xususiyatlari, masalan, uning hissiy barqarorligi, o'zini tutish qobiliyati, ijtimoiy sezgirligi va empatiya darajasi jamoaning ish faoliyatiga ta'sir qiladi. Bunday rahbarlar stressli vaziyatlarda ham salobatli va qat'iy bo'lib, o'z xodimlariga yo'l-yo'riq ko'rsatadi, ular uchun motivatsion manba bo'ladi.

Rahbarning ijtimoiy sezgirligi va empatiyasi xodimlarning ehtiyojlarini va muammolarini tushunishga yordam beradi, bu esa rahbar va jamoa o'rtasida mustahkam ishonch va o'zaro hurmatni yaratadi. Bunday rahbarlar jamoa bilan samarali muloqot o'rnatib, ular bilan musbat aloqalar o'rnatish orqali ish muhitini ijobiyroq qiladi.

Rahbarning boshqaruv uslubi (avtoritar, demokratik yoki liberal) jamoaning ruhiyatiga bevosita ta'sir qiladi. Demokratik boshqaruv uslubi, masalan, rahbarning xodimlarni qarorlar qabul qilish jarayoniga jalb qilishi, ularning fikrlarini eshitishi va jamoaviy yondashuvni qo'llashi jamoada ijobiy kayfiyatni, samarali ish muhitini yaratadi. Rahbarning qaror qabul qilishda xodimlarga ishonishi va ularning fikrlariga e'tibor berishi jamoaning o'ziga bo'lgan

ishonchini oshiradi, o'z ishlariga mas'uliyat bilan yondashishga yordam beradi. Shu bilan birga, rahbarning ijobiy boshqaruv uslubi jamoaning umumiy motivatsiyasini oshiradi va ularni maqsadlarga erishish yo'lida birlashtiradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rahbar imiji va uning psixologik tahlili masalasi nafaqat o'zbek ilmiy doirasida, balki xorijda ham keng o'rganilayotgan bir mavzu hisoblanadi. Bu sohada olib borilgan tadqiqotlar rahbarning ish faoliyatiga ta'sir ko'rsatuvchi psixologik omillar, boshqaruv uslublari, jamoaning motivatsiyasi va samaradorligini o'rganishga qaratilgan. Quyida bu sohada olib borilgan tadqiqotlarga oid ayrim ma'lumotlar keltirilgan.

James M. Kouzes va Barry Z. Posner: Ushbu olimlar rahbarlik va liderlikni o'rganishga oid bir qancha tadqiqotlar o'tkazishgan. Ular rahbarning imiji va uning jamoaga ta'sirini o'rganishdi. Ularning "*The Leadership Challenge*" kitobida rahbarning ijobiy imiji yaratish va uni saqlab qolishning asosiy prinsiplari, shuningdek, rahbarlikda psixologik xususiyatlarning qanday rol o'ynashini batafsil yoritilgan. Ularning tadqiqotlari jamoaning samaradorligini oshirish uchun rahbarning emotsional intellekti, muloqot va motivatsion yondashuvlarning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Goleman D. (1995): Daniel Goleman, o'zining "*Emotional Intelligence*" kitobida rahbarlarning emotsional intellekti va uning jamoaning motivatsiyasi va ish faoliyatiga ta'sirini o'rganadi. Goleman rahbarlarning o'z xodimlariga ko'rsatayotgan psixologik yordamining, hissiy barqarorlik va o'zini tutish qobiliyatining, jamoaning umumiy natijalariga ta'sirini ta'kidlaydi.

Hersey, Blanchard, va Johnson (2001): Ularning "*Management of Organizational Behavior*" kitobida rahbarning boshqaruv uslublarining xodimlarning motivatsiyasiga va jamoaning samaradorligiga ta'siri o'rganilgan. Bu tadqiqotlarda, rahbarning rahbarlik uslubining xodimlar bilan qanday o'zaro aloqada bo'lishi, ularning ishga bo'lgan yondashuvini qanday shakllantirishi keltirilgan.

Fullan, M. (2001): Michael Fullan, maktab rahbarligiga oid bir qancha tadqiqotlar olib borib, rahbarlarning psixologik va boshqaruv yondashuvlari ta'sirini o'rgandi. Fullan o'zining "*Leading in a Culture of Change*" asarida, maktab rahbarining jamoaga ijobiy ta'sir o'tkazish uchun qanday o'zgarishlarni yaratishi zarurligini o'rganadi. Bu tadqiqotda rahbarning jamoa bilan samarali muloqoti, rahbarlik imijining ahamiyati va uning psixologik qobiliyatlari haqida batafsil fikrlar mavjud.

O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimi va rahbar imiji bo'yicha ham tadqiqotlar olib borilgan. Quyida ba'zi muhim ishlar keltirilgan:

Ergasheva Sh.A. (2018): Sh.A. Ergasheva rahbar imijining tashkilotdagi umumiy ishlash samaradorligiga ta'sirini o'rganib chiqqan. Uning ishlarida, rahbarlarning ijtimoiy va psixologik xususiyatlari, ularning boshqaruv uslubi va jamoaning motivatsiyasi haqida ko'plab ma'lumotlar keltirilgan.

Xolmatova G. (2021): G. Xolmatova tomonidan maktabgacha ta'lim rahbarlarining boshqaruv uslublari va psixologik xususiyatlari masalalariga oid tadqiqotlar olib borilgan. U rahbarning tashqi ko'rinishi, kiyinish madaniyati va uning jamoaga bo'lgan ta'sirini o'rganadi, shuningdek, rahbar va xodimlar o'rtasida samarali kommunikatsiyaning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Salomova N. (2020): Salomova N. maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rahbarning psixologik fazilatlarini, ularning boshqaruv strategiyalari va rahbarlikni samarali tashkil etish usullariga oid tadqiqotlar o'tkazgan. Bu tadqiqotlarda rahbarning emotsional intellekti va boshqaruv qobiliyati jamoa faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatishi o'rganilgan.

Isroilov M. (2019): Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rahbarning psixologik va etnik xususiyatlari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda rahbarlik rolining jamoaning umumiy rivojlanishiga va pedagogik samaradorligiga ta'siri o'rganilgan. Isroilov M. o'zining tadqiqotlarida rahbarning ijtimoiy-psixologik ko'nikmalarining jamoaning motivatsiyasiga qanday ta'sir qilishini ko'rsatgan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rahbarning muloqot uslubi juda muhimdir. Rahbarning ochiq, samimiy va ijobiy muloqoti xodimlarga o'z fikrlarini erkin ifoda etish imkonini beradi. Muloqotda empatiya va tinglash qobiliyati rahbarning jamoaga bo'lgan yondashuvi va xodimlar bilan aloqalarini mustahkamlaydi. Agar rahbar o'zini jamoaning bir qismi sifatida ko'rsata bilsa, bu jamoaning bir-biriga bo'lgan ishonchini kuchaytiradi va ular o'rtasida sog'lom, ochiq aloqalarni rivojlantiradi. Rahbarning ijobiy va qo'llab-quvvatlovchi muloqoti xodimlarga o'zlarini qadrlangan va hurmat qilinayotgan his qilishlariga yordam beradi, bu esa ularning ishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi.

Rahbarning tashqi ko'rinishi va kiyinish uslubi ham uning imijini shakllantiradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rahbarning tashqi ko'rinishi ko'pincha uning professionalizmi va jamoaga bo'lgan e'tiborini aks ettiradi. Agar rahbar o'zini parvarishlab, tartibli va to'g'ri kiyinsa, bu uning jamoaga nisbatan jiddiy yondashuvini va rahbar sifatida o'z vazifasini bajarishdagi mas'uliyatini ko'rsatadi. Shu bilan birga, rahbarning tashqi ko'rinishi, jamoaning rahbarni qanday qabul qilishini, unga bo'lgan ishonchini va hurmatini belgilaydi.

Rahbarning kiyinishidagi noaniqlik, beparvolik yoki bema'ni tasvir jamoa a'zolari orasida rahbarni past baholash va uning boshqaruv qobiliyatiga shubha qilishlarga olib kelishi mumkin. Buning natijasida, rahbarning imiji salbiy ta'sirga uchraydi va bu jamoaning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Rahbarning odob-axloqi va mutaxassisligi uning jamoaga bo'lgan ishonchini mustahkamlashda katta ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'lim tashkilotida rahbarning yuqori axloqiy fazilatlarini, mas'uliyatli va adolatli qarorlar qabul qilish qobiliyati, xodimlarning ehtiyojlariga e'tibor berishi jamoada rahbarga bo'lgan ishonchni oshiradi. Agar rahbar o'zining professional bilim va ko'nikmalariga asoslangan holda ish olib borsa, bu uning jamoa oldidagi obro'sini mustahkamlaydi. Mutaxassislik rahbarning o'z sohasidagi bilim va tajribasini amalda ko'rsatishi orqali jamoaga ishonch beradi. Bu esa jamoaning ishga bo'lgan yondashuvini, motivatsiyasini va samaradorligini oshiradi.

Rahbar imijini yaxshilash uchun quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilishi mumkin:

- Shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish: Rahbar o'zini tarbiyali va madaniyatli tutishi, axloqiy qadriyatlarni qo'llashi va o'z shaxsini mukammallashtirishga intilishi kerak.

- Muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish: Rahbarning muloqot qobiliyatlari, ayniqsa, ochiq va ishonchli muloqot o'rnatish muhimdir. Jamoa bilan yaxshi muloqot qilish rahbarning samarasini oshiradi.

- Motivatsiya va rag'batlantirish: Jamoa a'zolarini rag'batlantirish va motivatsiya qilish rahbarning boshqaruv samaradorligini oshiradi. Bu, ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan ishlashda qo'llaniladi.

- Nizolarni boshqarish: Rahbarning konfliktlarni samarali boshqarish qobiliyati jamoaning ish faoliyatini yaxshilaydi va ishonchni mustahkamlaydi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rahbarning imiji va uning ta'siri jamoa motivatsiyasini, ishga bo'lgan munosabatini va umumiy samaradorligini belgilashda muhim rol o'ynaydi. Rahbarning psixologik xususiyatlari, boshqaruv uslubi, muloqot uslubi, tashqi

ko‘rinishi va odob-axloqi jamoaning rahbarga bo‘lgan munosabatini shakllantiradi. Agar rahbar o‘zining ijobiy imijini yaratishga muvaffaq bo‘lsa, bu nafaqat jamoa a‘zolarining ishga bo‘lgan munosabati va motivatsiyasini yaxshilaydi, balki tashkilotning umumiy samaradorligiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz” – T; O‘zbekiston, 2017, 146-bet
2. Lvova T.V. Boshqaruv faoliyatining psixologik jihatlari. 2016. 24-b.
3. Jilina A.I. Menejerning (rahbarning) kasbiy malakasining namunaviy modeli. Kitob 3. - Sankt-Peterburg: IOV RAO, 2002. -228 p.
4. Narzulla Boymurodov «Rahbar psixologiyasi». «Yangi asr avlodi», 2007 yil.
5. Mahmudov I. Boshqaruv psixologiyasi. // - Toshkent: "YUNAKS-PRINT" MCHJ bosmaxonasi, 2005, - 170 bet.
6. «Имидж лидера» под ред. Егоровой-Гантман Е.В.;